

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ГАЗОВОГО СЕПАРАТОРА ДЛЯ ОЧИСТКИ ПРИРОДНОГО ГАЗА

А.А.Узаков¹, Т.Б. Тураев²

1. Самостоятельный соискатель управления «Мубарекского нефтегаз добыча»,
Кашкадаринская обл., Республика Узбекистан.

2. Профессор Ташкентского химико-технологического института, доктор технических
наук, г. Ташкент, Республика Узбекистан

Аннотация. В статье, приведены результаты исследования по определению режимных параметров усовершенствованного сепаратора для очистки природного газа от газового конденсата, механических примесей и воды. С целью усовершенствования действующих сепараторов вмонтированы подвешенные перегородки для эффективного разделения частиц газового конденсата в составе природного газа в скважинах. Рассчитан гидравлическое сопротивление и коэффициент гидравлического сопротивление подвешенные перегородки газового сепаратора.

Ключевые слова: сепаратор, газовый конденсат, вода, механические примеси, разделения, гидравлическое сопротивление, коэффициент гидравлического сопротивление, подвешенные перегородки.

Сероводород - сильный нервнопаралитический яд: острое отравление человека наступает при концентрации 0,2-0,3 мг/л, а концентрация 1 мг/л смертельна. При вдыхании сероводорода в этой концентрации отравление развивается почти мгновенно: судороги и потеря сознания оканчиваются смертью от остановки дыхания. Индикатором на повышение концентрации сероводорода являются глаза - жжение, покраснение, опухание век. Его токсичность проявляется также в раздражающем действии на слизистые оболочки верхних дыхательных путей. Предельно-допустимая концентрация (ПДК) его в воздухе рабочих помещений составляет 0,01 мг/л. Сероуглерод (дисульфид углерода, CS₂) - летучая бесцветная жидкость плотностью 1,29 г/см³, кипящая при температуре 46,3 °С. В воде не растворяется, но придает ей запах, хорошо растворим в этаноле и хлороформе. В воздухе легко воспламеняется. При повышенных температурах реагирует с водородом, образуя сероводород. Сероуглерод ядовит, вызывает острые отравления при концентрациях в воздухе даже 0,001 мг/м³. Серооксид углерода (COS) - бесцветный легко воспламеняющийся очень ядовитый газ, не имеющий запаха, конденсирующийся при температуре -50,2 °С. ПДК серооксида углерода в производственных помещениях - не более 1 мг/м³, в населенных пунктах - не более 0,15 мг/м³. При нагревании разлагается с образованием диоксида углерода, сероуглерода, оксида углерода и серы. Меркаптаны (тиолы, RSH) - аналоги спиртов, в которых кислород замещен атомом серы. В связи с тем что энергия диссоциации связей S-H меньше, чем связей O-H, меркаптаны химически более активны, чем спирты. Эти соединения с резким неприятным запахом нерастворимы в воде, но хорошо растворимы в органических растворителях. Резкий запах меркаптанов используется при их применении в качестве одорантов природного газа. При контакте с металлами меркаптаны реагируют с ними с образованием меркаптидов металлов (так называемая меркаптановая коррозия). При нагревании до 300 °С меркаптаны разлагаются с образованием сероводорода и сульфидов. Для большинства катализаторов меркаптаны являются ядами. Сульфиды и дисульфиды (R-S-R, R-S-S-R) - соединения, хорошо

растворимые в углеводородах, но практически нерастворимые в воде. Они нейтральны, но реагируют со щелочью. При нагревании до 400 °С сульфиды разлагаются с образованием сероводорода и алкенов, а дисульфиды - дополнительно к этим соединениям и меркаптанов. По сравнению с сульфидами дисульфиды более реакционноспособны. Диоксид углерода - бесцветный негорючий газ, обладающий кислыми свойствами. При температуре -78,5 °С при нормальном давлении он образует «сухой лед», минуя жидкое состояние. Термически устойчив, диссоциирует при температурах выше 200 °С, в воде растворим ограниченно. Азот и гелий - негорючие инертные газы. Снижают теплоту сгорания природных газов. Гелий, хотя и содержится в газе в небольших количествах, но специально извлекается для целевого использования [1-3].

При сжигании газа, содержащего сернистые соединения, образуются высокотоксичные окислы серы, которые, попадая в атмосферу с дымовыми газами, отрицательно воздействуют на окружающую среду [4,5]. При эксплуатации нефтяных скважин газоотделяющих установок основывается на изменении инерционной характеристики потока газожидкостной смеси, поступающей на вход глубинного насоса. Внутри этих установок входной поток резко изменяет скорость и направление движения, в результате чего из газожидкостной смеси отделяется газовая фаза, направляющаяся затем в затрубное кольцевое пространство скважины [6].

Исходя из вышеизложенного, усовершенствован газовый сепаратор путем внесения конструктивных изменений внутри аппарата для очистки природного газа от жидких и механических примесей. С целью усовершенствования действующих сепараторов установлены 30 штук подвешенных перегородок для

эффективного улавливания частиц газового конденсата в составе природного газа при выхода из скважины (рис.1).

Предлагаемый сепаратор работает следующим образом: природный газ поступает в аппарат через входной патрубок, с помощью подвешенной перегородки 2 природный газ отделяется от газового конденсата, механических примесей и воды, после чего проходя через перегородки, которые для предотвращения пенообразования 3 природный газ выходит на следующий этап с помощью выходной штуцер. Накопленные механические примеси выгружаются через штуцер 4 расположенный на дно сепаратора, вода и газовый конденсат накапливаются внутри аппарата и в зависимости их плотности разделяются слоем и выделяются по отдельности.

Рис.1. Сепаратор для очистки природного газа от газового конденсата и механических примесей 1-корпус сепаратора; 2-подвешенные перегородки; 3-сетка для предотвращения пенообразования; 4-штуцер для выгрузки механические при-меси; 5-перегородка для пере-

ливания накопленные чистого газового конденсата; 6-установка для предотвращения вихря; 7-штуцер для выхода газового конденсата.

Газовый конденсат накапливается в верхней части наколенной жидкости в сепараторе и переливается через перегородки 5 вниз сепаратора. Накопленный чистый газовый конденсат выходит через штуцер 7, при выходе газовый конденсат переходит приспособлению предотвращающий вихревое движение жидкости 6, к штуцеру 7.

Диаметр частиц механических примесей в составе природного газа рассчитывался по уравнению[7-9]:

$$d_q = d_4^{50} \sqrt{10\mu_g / G \cdot \rho_q \cdot 1,82 \cdot 10^{-5}}, \quad (1)$$

где: G – расход газа через импактор, л/мин.

Расход газа Q (в м³/с) вычисляли из формулы:

$$Q = \omega \cdot S, \quad (2)$$

где: ω – скорость газового потока, м/с; S – площадь поперечного сечения штуцера, м².

Скорость газового потока определяли:

$$\omega = \sqrt{\frac{2H_d}{\rho}}, \quad (3)$$

где: H_d – динамическое давление, Па; ρ – плотность среды, кг/м³.

Концентрацию частиц механических примесей в природном газе определяли как:

$$\mu = \frac{2,76 \cdot 10^6 \cdot G(273 + t_c)}{\nu \tau \cdot P_6} \text{ (мг / м}^3\text{)}$$

где G – масса частиц, г; t_c – температура газа, °С; ν – расход газа через прибор АФА, л/мин; τ – продолжительность отбора воздуха, мин; P_6 – барометрическое давление, Па.

Длина и внутренний диаметр аппарата определяли как ($L_{эфф} \cdot d$):

$$L_{эфф} d = 0,03644 \cdot \frac{TzQ_g}{P} \cdot \left[\left(\frac{\rho_g}{\rho_l - \rho_g} \right) \cdot \frac{C_D}{d_m} \right]^{0,5}$$

где, $L_{эфф}$ – эффективная длина аппарата, м; d – внутренний, м; T – рабочая температура аппарата, К; P – рабочая давления, кПа; z – коэффициент сжимаемости газов; Q_g – производительность, м³/ч; ρ_g , ρ_l – плотность газа и жидкости при разделении, кг/м³; C_D – коэффициент трения (капли жидкости непрерывного потока газа); d_m – самый маленький диаметр разделяемого жидкости, мкм.

Рассчитаем $L_{эфф}$ мощностью аппарата по жидкости:

$$L_{эфф} d^2 = 4,2441 \cdot 10^{-2} \cdot t \cdot Q_l$$

где, t – время задерживания жидкости, мин; Q_1 – мощность аппарата по жидкости в зависимости от режимных параметров, м³/ч.

С целью разделения газо-жидкостных смесей используются различные конструкции сепараторов, т.е. вертикальные и горизонтальные. В вертикальных сепараторах часть разделения газа и жидкости 0,6±0,7 м, а в горизонтальном сепараторе должен быть не менее 3 метра, в противоположных ситуациях снижается качества разделения.

Исходя из этого, рассчитано режимно-конструктивных показателей горизонтального сепаратора.

Расчет сепаратора осуществляется следующим образом:

- критический скорость газа в сепараторе $\omega_{кр}$ рассчитывается:

$$\omega_{кр} = A \cdot \frac{\rho_c - \rho_{газ}}{\rho_{газ}}, \quad (4)$$

где, A – концентрация остаточной жидкости в газе, ($C_{кон}$); ρ_c и $\rho_{газ}$ – плотность жидкости и газа, кг/м³.

Коэффициент A в формуле определяется следующей таблице [10,11].

Таблица 1

По определению концентрации остаточной жидкости A в газе

Сепаратор	Вертикальный			Горизонтальный		
$C_{кон}$, г/кг	2	5	10	2	5	10
A	0,035	0,042	0,059	0,068	0,109	0,148

В зависимости потока газа в сепараторе определяется следующей формулой:

$$D = 1.13 \cdot \sqrt{\frac{V}{\omega}}, \quad (5)$$

где, D – диаметр сапаратора, м; V – объемный расход газа подаваемой в сепаратор, м³/с; ω – средний скорость газа в сепараторе, м/с.

Для определения эффективной работы сепаратора рассчитано режимные параметры предлагаемого аппарата. В табл.2 приведены результаты изменение гидравлического сопротивления подвешенных перегородок в зависимости скорости газового потока при 50 м/с усовершенствованного сепаратора.

Из табл.2 видно, что с увеличением число перегородки первого ряда гидравлическое сопротивление изменяется от 420 Па до 335 Па, и второго ряда от 617 Па до 501 Па, такую картину можно наблюдать на третьем ряду, т.е. этот показатель составляло в пределах 891 Па 774 Па. Это объясняется тем, что с увеличением числа подвешенных перегородок и ряд перегородки самого начала и до конца сепаратора приводит к повышению гидравлического сопротивления сепаратора, т.е. гидравлическое сопротивление сепаратора увеличивается после первого ряда – 3670 Па, после второго ряда – 5540 Па, после третьего ряда – 8320 Па.

Таблица 2

Изменение гидравлического сопротивления подвешенных перегородок сепаратора

№	Гидравлическое сопротивление, Па		
	1-ряд перегородки	2-ряд перегородки	3-ряд перегородки
1.	420	617	891
2.	398	592	880
3.	386	581	866
4.	372	569	854
5.	366	558	839
6.	359	549	825
7.	351	537	811
8.	345	524	798
9.	338	512	782
10.	335	501	774
	3670	5540	8320

Таким образом, проведенные исследования по определению режимных параметров предлагаемого газового сепаратора свидетельствуют о том, что для эффективного разделения природного газа от газового конденсата, механических примесей и воды целесообразно усовершенствовать и модернизировать действующих сепараторов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. https://studme.org/396975/tehnika/ochistka_gazov_himicheskikh_primesey.
2. Галеев Р.Г. Повышение выработки трудноизвлекаемых запасов углеводородного сырья. М.: Недра, 1997. - 362 с.
3. Голдобин В. Природный газ - добро или зло // Нефть России, №11, 2007.
4. Хисамутдинов Н.И. Разработка газовых месторождений в поздней стадии. М.: ВНИИОЭНГ, 2004. - 252 с.
5. Ганз С.Н., Кузнецов И.Е. Очистка природных газов. Киев, 1967.
6. Очистка природных газов и вопросы воздухораспределения. Сборник статей. Л., 1969.
7. Адонин А.Н., Добыча нефти штанговыми насосами, Москва, Недра, 1979, 212с.
8. Адонин А.Н., Кадымова К.С., Троицкий В.Ф., Опыт применения газовых якорей, Баку, Азнефтеиздат, 1956, 55с.
9. Мовламов Ш.С., Исследования по совершенствованию теории и практики эксплуатации скважин штанговой насосной установкой, Баку, Элм, 1998, 194 с.
10. Патент Азербайджанской Республики, А.Р. Patent I 2007 0181. E21 B 43/34, 43/38.

11. <https://studfile.net/preview/7224232/page:16/>